

UO'T:635.21:631.532:631:55

KARTOSHKA NAVLARINING TURLI VAZNDAGI URUG'LIK TUGANAKLARINI BUTUN VA KESIB EKILGANDA O'SIMLIK O'SISHI, HOSILDORLIGI HAMDA KO'PAYISH KOEFFISIYENTI

Ostonaqulov T.E., M.X.Diyorova, Abdiqodirov A.Z.

Аннотация. Мақоллада картошка o'rtatezpushar Gala va Saviola navlarini turli vazndagi urug'lik tuganaklarini butun va kesib ekishning unuvchanlikka, o'sish, rivojlanishi, ildiz, palak, barg sathi shakllanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari va hosildorlikka ta'sirini o'rganish natijalari bayon etilgan. Eng yuqori dala unuvchanligi (99,2-99,8%) o'rganilgan navlarda vazni 60-80 g butun va 30-40 g kesilgan urug'lik tuganaklar kulda ishlanib ekilganda olinib, 2-3 kun erta unib chiqishi, o'suv davri 3-5 kunga uzayishi, baland bo'yli, barg sathili, baquvvat palakli va ildizli hamda mahsuldor bo'lishi qayd etildi. Natijada eng yuqori (28,3-32,0 t/ga) tovar hosil va ko'payish koeffitsiyenti ta'minlandi.

Калит so'zlar. Kartoshka navlari, urug'lik tuganaklar vazni, butun, kesilgan tuganaklar, unuvchanlik, barg sathi, sof hosildorlik, ko'payish koeffitsiyenti.

РОСТ, УРОЖАЙНОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ РАЗМНОЖЕНИЯ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ПРИ ПОСАДКЕ ЦЕЛЫХ И РЕЗАНЫХ СЕМЕННЫХ КЛУБНЕЙ РАЗЛИЧНОЙ МАССЫ

Аннотация. В статье изложены результаты изучения влияния целых и резаных семенных клубней различной массы на рост, развитие, формирование клубней, ботвы, площади листовой поверхности, показатели продуктивности и урожайности среднеранних сортов картофеля Gala и Saviola. Установлено, что при посадке семенных клубней массой 60 и 80 г (целые) и резаных семенных клубней массой 30-40 г и обработанных золой (из расчета 4-5 кг/тонн) отмечены наибольшая полевая всхожесть (99,2-99,8%), появления всходов на 2-3 дня раньше, удлиняло вегетационный период на 3-5 дней, растения были высокорослыми, формировали мощную листовую поверхность, ботву и корневую систему, и продуктивными. В итоге получены самые высокие товарная урожайность (28,3-32,0 т/га) и коэффициент размножения.

Ключевые слова: сорта картофеля, масса семенных клубней, целые и резаные клубни, всхожесть, площадь листовой поверхности, чистая урожайность и коэффициент размножения.

GROWTH, YIELD AND REPRODUCTION COEFFICIENT OF POTATO VARIETIES WHEN PLANTING DIFFERENT MASSES OF WHOLE AND CUT SEED TUBERS

Abstract. The article presents the results of studying the effect of different weights of whole and cut seed tubers on the growth, development, formation of tubers, tops, leaf surface area, productivity and yield of early potato varieties Gala and Saviola. It has been established that when planting seed tubers weighing 60 and 80 g (whole) and cut seed tubers weighing 30-40 g and treated with ash (at the rate of 4-5 kg /ton), the highest field germination (99.2-99.8%), the emergence of seedlings 2-3 days earlier, lengthened the growing season by 3-5 days, the plants were tall, formed a powerful leaf

surface, tops and root system, and were productive. As a result, the highest commercial yield (28.3-32.0 t/ha) and the multiplication factor were obtained.

Key words: potato varieties, seed tubers weight, whole and cut tubers, germination, leaf surface area, net yield and multiplication factor.

Kirish. Ertagi kartoshkadan barqaror va yuqori hosil olish ko'p jihatdan ekinning tezpishar va o'rtatezpishar navlarini har bir tuproq iqlim sharoitiga to'g'ri tanlashga, urug'lik tuganaklarini ekish oldi tayyorlash tadbirlariga bog'liq [2].

Ertagi muddatda urug'lik tuganaklarni ekishga tayyorlashning eng muhim va majburiy elementlaridan biri, yirikligiga qarab saralash, 80 grammdan ziyod tuganaklarni esa kesib ekish hisoblanadi. Ekish uchun sog'lom, navga xos shakldagi 30-80 grammlik tuganaklar saralab olinadi. Yiriklari esa kesilib urug'dorilagichlar (TMTD, Roslin, Maksim) kabilar yoki kulda ishlanib ekiladi.

Urug'lik tuganaklarni ekisholdi tayyorlashning turli tadbirlari (nishlatish, kesish, o'stiruvchi stimulyatorlar, makro, mikroo'g'itlar va mikrobiologik o'g'itlar eritmasida ishlash kabilar) N.N.Balashev, D.T. Abdukarimov, V.I.Zuyev, T.E.Ostonaqulov, A.X. Hamzayev kabilar tomonidan tadqiq etilgan [3,4].

Lekin, Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida kartoshka o'rtatezpishar navlarini yetishtirish texnologiyasida turli vazndagi urug'lik tuganaklarini ekish tayyorlash masalasi yetarlicha o'rganilmagan. Shuni hisobga olib biz, Nishon tumani Guliston MFY Olim Jo'rayev nomli fermer xo'jaligi sharoitida maxsus dala tajribasi o'tkazdik.

Materallar va metodlar. Tadqiqotning maqsadi – qayd etilgan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida ertagi kartoshka o'rtatezpishar Gala va Saviola navlarini turli vazndagi butun va kesilgan urug'lik tuganaklaridan ekilganda, dala unuvchanligi, o'sishi, rivojlanishi, ildiz, palak va barg sathi shakllanishi, mahsuldorligi, hosil miqdori hamda tovar tuganaklar chiqimi, ko'payish koeffitsiyentini o'rganishdan iborat.

Dala tajribalari qadimdan sug'oriladigan sho'rlanmagan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida olib borilib, mexanik tarkibi o'rta qumoq, sizot suvlari sathi 5-7 m chuqurlikda joylashganligi, haydov (0-30 sm) qatlamida gumus miqdori 0,794 %, umumiy azot-0,084 %, fosfor-0,146 %, haydov osti (31-50 sm) qatlamida esa, mos ravishda, gumus-0,657, umumiy azot-0,063 va fosfor-0,091 % tashkil etadi.

Nitrat azoti miqdori haydov va haydov osti qatlamlarining 1 kg tuprog'ida 4,22-6,40 mg, harakatchan fosfor-12,10-14,06 va almashinuvchan kaliy 183-207 mg/kg bo'lib, tajriba dalasining haydov qatlami harakatchan azot bilan juda kam, harakatchan fosfor bilan kam va almashinuvchi kaliy bilan o'rtacha darajada ta'minlangan.

Tajriba obyekti sifatida kartoshka Gala va Saviola navlarining 30-40, 60-80 g butun, kesilgan vazni 30-40 g tuganaklar olinib, bir tonnasiga 4-5 kg kul bilan ishlanib va ishlanmasdan ekildi. Ekish 70x25 sm tartibda, 6-8 sm chuqurlikda, 3-4 t/ga me'yorda, 57100 tup qalinlikda 12-fevralda ekish amalga oshirildi. Delyankaning maydoni-28 m², takrorlar soni 3 ta bo'ldi.

Ekilgach to'la unib chiqishi bilan urug'lik tuganaklar dala unuvchanligi, fenologik kuzatish olib borilib, ekishdan unib chiqishgacha bo'lgan davr hamda o'suv davri, ya'ni unib chiqishdan palak sarg'ayishgacha bo'lgan davr, biometrik o'lchashlar o'tkazilib, gullash davrida o'simlik bo'yi, barg, poya va yon shoxlar soni, barg sathi shakllanishi, mahsuldorlik ko'rsatishlari - palak, ildiz vazni, bir tup tuganak hosili, soni va o'rtacha tuganak vazni aniqlandi. Kovlash chog'ida har bir nav, variant va takrorlar hosili alohida yig'ishtirilib, tortilib, umumiy va tovar hosildorlik, sof (urug'likdan tashqari) hosildorlik va ko'payish koeffitsiyenti hisoblandi.

Tajriba uchastkasidagi barcha kuzatish, o'lchash, hisoblash va tahlillar umumqabul qilingan uslublar va agrotavsiyalar asosida olib borildi[1,5,6,7,8].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Olingan tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, urug'lik tuganaklar dala unuvchanligi o'rganilgan navlar va variantlar bo'yicha 96,3 dan 99,8% gacha o'zgardi. Nisbatan past (96,3%) dala unuvchanlik kartoshka Gala navida 30-40 g butun urug'lik tuganaklar ekilganda qayd etildi. Eng yuqori dala unuvchanlik (99,2-99,8%) ikkala o'rganilgan navlarda ham 60-80 g butun va 30-40 g kesilgan va kulga ishlangan urug'lik tuganaklar ekilganda olindi. Bundan tashqari ular vazni 30-40 g butun ekilgan urug'lik tuganaklariga nisbatan 2-3 kun erta unib chiqishi hamda o'suv davri 86-89 kun davom etib, 3-5 kunga uzayishi kuzatildi.

Vazni 30-40 g butun urug'lik tuganaklar ekilganda o'simlik bo'yi navlar bo'yicha 72,5-78,1 sm, poyalar soni 3,8-4,1 dona, barglanganlik 546-263 dona, shoxlanganlik 18,3-23,8 donani tashkil etgan bo'lsa, vazni 60-80 g butun va kesilgan vazni 30-40 g va kulga ishlangan urug'lik tuganaklar ekilganda esa, bu ko'rsatkichlar eng yuqori bo'lib, sinalgan navlarda o'simlik bo'yi-79,8-86,6 sm, poya soni-4,2-4,5 dona, barglanganlik 264-286 dona, shoxlanganlik-23,0-30,6 donani tashkil etgani ma'lum bo'ldi.

Barg sathi shakllanishi va mahsuldorlik ko'rsatkichlari ham navlar va urug'lik tuganaklar vazniga qarab keskin o'zgardi (1-jadval).

Kartoshka o'rganilgan navlarida vazni 30-40 g butun urug'lik tuganaklar ekilganda barg sathi shakllanishi eng kam ($0,73-0,78 \text{ m}^2$) ni, bir tupning palak vazni (325-346 g), ildiz vazni (25,1-27,8 g), tuganak hosili (638-679 g), soni (7,1-8,6 dona), vazni (74,2-85,6 g) ham eng kam bo'lgani aniqlandi.

Vazni 60-80 g butun va 30-40 g kesilgan hamda kul bilan ishlangan urug'lik tuganaklar ekilganda kartoshka Gala navida barg sathi eng yuqori $0,78-0,81 \text{ m}^2$, palak vazni-325-346 g, ildiz vazni-27,4-28,6 g, tuganak hosili-695-704 g ekanligi, Saviola navida esa yanada yuqori bo'lib, mos ravishda, $0,83-0,85 \text{ m}^2$, 346-358 g, 29,3-30,6 g, 724-738 g, 8,4-8,5 dona, 86,2-86,8 g ni tashkil etgani aniqlandi.

Umumiy hosildorlik kartoshka Gala navida tajriba variantlari bo'yicha gektaridan 26,1-29,4 tonna, Saviola navida esa 28,8-32,6 tonnagacha o'zgardi. Eng yuqori hosildorlik gektaridan ikkala o'rganilgan navda ham (29,1-32,6 tonna) vazni 60-80 g butun va 30-40 g kesilgan va kul bilan ishlangan urug'lik tuganaklar ekilgan variantda qayd etildi. Shunda eng yuqori (28,3-32,0 t/ga yoki 97,4-98,7%) tovar hosil olindi. Sof hosildorlik esa 24,6-28,7 t/ga ni tashkil etib, ko'payish koeffitsiyenti 6,2-9,6 ekanligi ma'lum bo'ldi. Eng yuqori (8,4-9,6) ko'payish koeffitsiyenti 30-40 g kesilgan va kul bilan ishlangan urug'lik tuganaklar ekilganda olindi.

Xulosalar. Sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida ertagi kartoshka navlari turli vazndagi urug'lik tuganaklarini butun va kesib ekish hamda kulda ishlash, dala unuvchanligi, o'sishi, rivojlanishi, palak, ildiz va barg sathi shakllanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari hamda umumiy tovar va sof hosildorligi, ko'payish koeffitsiyentiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Eng yuqori dala unuvchanligi (99,2-99,8%) ikkala o'rganilgan navlarda ham vazni 60-80 g butun va 30-40 g kesilgan urug'lik tuganaklar kulda ishlanib ekilganda olinib, 2-3 kun erta unib chiqishi, o'suv davri 3-5 kunga uzayishi, baland bo'yli, barg sathili, baquvvat palakli va ildizli hamda mahsuldor bo'lishi qayd etildi. Natijada eng yuqori (28,3-32,0 t/ga) tovar hosil va ko'payish koeffitsiyenti ta'minlandi.

1-jadval

Ertagi kartoshka navlarini turli vazndagi urug'lik tuganaklardan butun va kesib ekilganda mahsuldorlik ko'rsatkichlari, hosildorligi, tovarliligi va ko'payish koeffitsiyenti

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYI-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

№	Urug'lik tuganak vazni, g	Bir tup barg sathi, m ³	Bir tupning, g					Hosildorlik, t/ga	Shundan tovar hosil		Sof hosildorlik, t/ga	Ko'payish koeffitsiyenti
			pala k vazni	ildiz vazni	tuganak hosili	tuganak soni	tuganak o'rtacha vazni		t/ga	%		
Gala navida												
1.	30-40 g (butun)	0,73	292	25,1	638	8,6	74,2	26,1	25,0	95,6	22,0	7,3
2.	60-80 g (butun)	0,81	346	28,6	704	8,9	79,1	29,4	28,6	97,2	24,6	6,2
3.	30-40 g (kesilgan)	0,76	313	26,3	681	8,7	78,3	27,8	26,9	96,7	23,9	8,0
4.	30-40 g (kesilgan) + kul (4-5 kg/t).	0,78	325	27,4	695	8,8	79,0	29,1	28,3	97,4	25,3	8,4
							EKF_{0,5}=1,1 t/ga					
Saviola navida												
5.	30-40 g (butun)	0,78	317	27,8	676	7,9	85,6	28,8	28,1	97,5	25,1	8,4
6.	60-80 g (butun)	0,85	358	30,6	738	8,5	86,8	32,6	32,0	98,2	28,0	7,0
7.	30-40 g (kesilgan)	0,80	332	28,7	709	8,2	86,5	30,4	29,8	98,0	26,8	8,9
8.	30-40 g (kesilgan) + kul (4-5 kg/t).	0,83	346	29,3	724	8,4	86,2	32,1	31,7	98,7	28,7	9,6
							EKF_{0,5}=1,5 t/ga					

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi.-Toshkent. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2002. -B.217.
2. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O.K. Mevachilik va sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Darslik. Toshkent.. 2019. –B.552.
3. Ostonaqulov T.E. O'zbekistonda tuganakmevali ekinlar. Toshkent.2020. -B.324.
4. Ostonaqulov T.E. Kartoshka yetishtirish. Toshkent. Agrobank. 2021.-B.96.

5. Ostonaqulov T.E. Kartoshkachilik.Samarqand.2023.-B.320.
6. Ostonaqulov T.E., Ostonaqulov T.E., Maxamatova M.M. Umumiy seleksiya va urug'chilik.Toshkent.2024.-B.304.
7. O'zbekiston Respublikasi hududida ekishga tavsiya etilgan ekinlar Davlat reyestri. Toshkent, 2024. -B.98.
8. Методика исследований по культуре картофеля (ВНИИКХ). Москва.1967.-С.210.

Tajriba dalasining ko'rinishi